

UMUMIYTA'LIM MAKTABLARIDA DAVLAT TILINING O'QITILISHI, ISTIQBOLI VA SAMARADORLIGI

Abdurahimova Gulbahor Ne'matovna

Surxondaryo viloyati, Boysun tumanidagi 33-umumta'lim maktabining o'zbek tili fani
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405474>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarda o'zbek tili fanini davlat tili sifatida o'qitishdagi muammolar, ularning yechimi va o'qitishda qiyosiy grammatikadan foydalanishning afzalliklari haqida fikr yuritilgan.*

Muhtaram birinchi Prezidentimiz Islom Karimov “Fidokor” gazetasi muxbiri savollariga bergan javoblarida milliy g'oya, milliy istiqloq, mafkurasining shakllantiruvchi asosiy omillarni sanab o'tar ekan, milliy til va uning mafkuradagi o'rni masalasiga alohida e'tibor qaratib, shunday deydi: “Jamiyki ezgu fazilatlar inson qalbiga, avvalo, ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili – bu millatning ruhidir. O'z tilini yo'qotgan har qanday millat o'zligidan judo bo'lishi muqarar”.

Millat ma'naviyatini va milliy o'zligini anglashda, milliy g'urur va iftixorning o'sishida tilning ahamiyati kattadir. Til orqali millatning ruhi, madaniyati va tarixi, milliy xususiyatlarini tushunish mumkin. Til-bu millatning muhim va barqaror belgisi, uning mavjudligi esa, rivojlanishning asosiy shartlaridan biridir. Milliy til yashasagina milliy davlatchilik, madaniyat rivojlanadi, millat o'zligini anglay oladi.

O'zbek tilini O'zbekistonda davlat tili maqomida mustahkam turishi uchun uning jahon tillari ichida munosib o'rin egallashiga erishishimiz lozim. Shunday ekan ona tilimizni rivojlantirish, uni sofligini asrab-avaylash hamda yoshlarimiz ongiga chuqurroq singdirish va ularning qiziqishlarini oshirish uchun barchamiz mas'ulmiz. Ayniqsa, ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarda o'zbek tilini davlat tili sifatida o'qitishda jahon metodikasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

O'zbek tili fanidan DTSda O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”, “Davlat tili haqida”gi qonunlari hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da respublikadagi ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarda o'zbek tilini ikkinchi til (davlat tili) sifatida o'qitishining maqsad va vazifalari, tamoyillari belgilab berilgan.

O'zbekistonda yashovchi barcha millat vakillarining o'qish va ishlash jarayonida mahalliy millat vakillari bilan teng munosabatda bo'lishlari, barcha sohalarda erkin fikr almashishlari uchun o'zbek tili ta'limi xalqaro standart talablarga javob berishi, o'zbek tilini kommunikativ va lingvistik kompetensiyasi bo'yicha yetarli darajada egallashlari ko'zda tutiladi. Shunga ko'ra O'zbekiston Respublikasida uzluksiz majburiy ta'lim tizimida o'zbek tilini o'qitishning asosiy maqsadi o'rganuvchilarning kundalik, ilmiy va kasbga oid sohalarda faoliyat olib borishi uchun o'qitishning kommunikativ tamoyili asosida o'quvchilarda o'zbek tili bo'yicha egallangan bilim, ko'nikmalarni muloqot va ish faoliyati jarayonida qo'llash malakasini shakllantirishga qaratiladi.

Ushbu maqsaddan kelib chiqib o'zbek(davlat) tili ta'limining bosh vazifalari sifatida o'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish orqali ularni mustaqil fikrlash, egallagan

bilimlarini vaziyatga mos holda to'g'ri qo'llay olish, umumlashtirish va xulosalar chiqarish qobiliyatlarini rivojlantirish ko'zda tutiladi.

Davr talabi va ehtiyoji ta'limga ilg'or pedagogik texnologiyalarni, innovatsion usullarni joriy etishni taqozo etmoqda. Ta'lim texnologiyasi tushunchasi, uni qay usulda o'qitish, nima asosida ta'lim berish, ta'lim jarayonida qanday vositalardan foydalanish, bu jarayonda o'qituvchi va o'quvchilarning ishtiroki majmuasini qamrab oladi. "Kadrlar tayyorlash milliy modeli"ning tarkibiy qismi boshida shaxs turadi. Demak, ta'lim samaradorligini ta'minlovchi, uni amalga oshiruvchi, takomillashtirish yo'llarini izlovchi-bu o'qituvchi shaxsi va o'qituvchi-o'quvchi munosabatidagi do'stona hamkorlikdir. Ta'lim jarayonidagi do'stona muhit, hamkorlik har qanday vaziyatda muammolar yechimini topish imkonini beradi. Ilg'or pedagogik innovatsion texnologiyaning eng samarali usullaridan biri bo'lgan "Interaktiv" usullarning zamirida aynan shu do'stona hamkorlik yotadi. "Interaktiv" usullar vositasida o'rganilayotgan mavzu bo'yicha qo'yilgan muammolar yechimi izlanar ekan, bunda, albatta, o'quvchilar o'zaro hamkorlikda ijodiy izlangan taqdirdagina ijobiy natijaga erishish mumkin. Jamiyat rivojlangan sari ta'limning maqsad va vazifalari ham takomillashib boradi. Shunday ekan, o'zbek tili fani o'qituvchisi sohasining bilimdoni, kasbining fidoyisi sifatida o'z ustida tinmay ishlashi, ta'limning ilg'or texnologiyalaridan muntazam boxabar bo'lib, amaliyotga joriy etib borishi zarur.

Ikkinchi sinfdan boshlab boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'zbek tili sinfxonasida kelib dars o'qishlarini ta'minlash chora - tadbirlarini ko'rish kerak. Nima uchun? Chunki sinfxonadagi ko'rgazmalar, shoir va yozuvchilarning portretlari, texnik vositalar asosida dars o'tish bolaga ushbu tilning qiziqib o'rganishiga vosita bo'ladi.

Maktab darsliklari o'quvchi-yoshlarni fan asoslari bilan tanishtiradigan birlamchi qo'llanmadir. "O'zbek tili" darsliklari o'z mazmun -mudariyasi bilan boshqa o'quv qo'llanmalari bilan bir qadar farq qiladi. Bunda nazariy ma'lumotlarni o'zlashtirish, mustahkamlash uchun beriladigan amaliy mashq materiallari tarixiy, badiiy manbalardan, davriy voqea-hodisalardan, tabiat, hayvonot olami, o'simliklar dunyosiga oid matnlardan tanlanadi. Tanlangan har bir matn va terma gaplarning ta'limiy-tarbiyaviy mazmunga ega bo'lishiga alohida ahamiyat beriladi. Bu holat ta'limning fanlararo aloqa maqsadini amalga oshirishga, imkon beradi. Biz bilamizki, o'zbek tili darsliklarida har bir mavzu uch soatga ajratilgan holda beriladi. Birinchi soatda darslikdagi mavzular, topshiriqlar, matnlar ustida ishlash, mashq bajarish olib borilsa, ikkinchi, uchunchi darsimizda grammatik topshiriqlar ustida ishlash va multimediyalar vositalari yordamida qo'shimcha materiallar, adabiyotga oid kichik - kichik matn va she'rlar yangi pedagogik texnologiya usullaridan foydalangan holda o'quvchilarni guruhlariga ishlashini, navbat bilan fikrini bayon qilishini, nutq madaniyatiga e'tibor berishini nazorat qilib boramiz. O'zbek tili fanining sifatli va mazmunli o'qitilishi uchun o'qituvchidan ijodkorlik va tadqiqotchilik talab etiladi. Bunday vaziyatda o'qituvchining eng asosiy vazifasi ko'rgazmali qurollar, slaydlar, tarqatmalar tayyorlash va ularni dars jarayonida samarali ishlata olishdir. Abatta, ikkinchi tilni o'rganish va o'rgatishning qiyinchiliklari bo'ladi, shuning uchun ham jahon metodikasining ikkinchi tilni o'rganish boshlang'ich sinflarda rasmlar va o'yinchoqlar asosida, she'r va ashulalarni yodlatish orqali og'zaki o'yin tarzida olib borilishi ta'kidlangan va bu hozirgi kunda ta'lim jarayonida ijobiy natija berib kelmoqda. Bizning sharoitimizda boshqa millat vakillari bolalariga o'zbek tilini davlat tili sifatida o'rgatishda ham jahondagi shu tamoyil saqlanadi. Shu bilan birga 2-sinfdanoq o'quvchilarga nutqiy faoliyatning to'rtala turi (eshitilgan nutqni tushunish, o'qish, gapirish va yozish) boyicha bir yo'la ko'nikmalar hosil qilish ko'zda tutilgani tufayli til o'rgatish nafaqat og'zaki, balki lotin alifbosiga asoslangan yozma shaklda ham amalga oshiriladi. Ushinskiy

aytganidek: “Agar o‘nta so‘zni bolaga o‘rgatmoqchi bo‘lsangiz, bolani bekorga qiynaganingiz qoladi. Ana shunday so‘zlardan yuztasini rasm bilan, tasvir bilan o‘rgatsangiz, bolaning miyasida toshga o‘yilgan naqshdek bo‘lib qoladi”. Ana shunda biz tadqiqotchi o‘qituvchiga aylanamiz. O‘quvchilarni yoshligidan faqat darslikdagi materiallarni o‘rgatish bilan cheklanib qolmasdan, balki qo‘shimcha materiallar bilan ham tanishtirib borishimiz lozim. Chunki, bugungi kun bolaning axborot olish manbalari juda ko‘p. Jumladan, ijtimoiy tarmoqlardan u xohlagan savoliga javob topishi mumkin. Agar biz faqat darslik bilan cheklanib qolsak, boladan farqimiz qolmaydi va o‘quvchi oldida uyalib qolishimiz hech gap emas. Bu jarayonda biz – o‘qituvchilarning eng asosiy vazifamiz ta’limning innovatsion usullaridan samarali foydalanishdir.

O‘zbek tili ta’limini sifatini oshirishda sinfdan tashqari ishlar va tadbirlarning ahamiyati kattadir. Bola sahnada ijro etayotgan roli bilan birga o‘sha qahramon haqida ma’lumotga ega bo‘ladi. Sahnaga mos kiyinish esa o‘quvchiga milliy mentalitetimizning shakllanishini ta’minlaydi. Masalan, Alisher Navoiy, Jaloliddin Manguberdi, Farhod, Shirin, To‘maris, Zulfiya....

Ta’lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablarda o‘quvchilarning o‘zbek adabiy tili me’yorlarida yozma nutq salohiyatini oshirish bugungi kun o‘qituvchisining asosiy va dolzarb muammolaridan biri sanaladi. O‘quvchilarni 2,3,4 –sinfligidanoq matn yaratishga, 5- 6- sinfdan boshlab bayon, 8-9-sinfdan esa, insho yozishga o‘rgatishimiz lozim. O‘qituvchining eng katta yutug‘i bola bilan hamkorlikda ishlashidir. Boshida bolalarga reja tuzishni o‘rgatib, qolaversa ular bilan birgalikda bayon va inshoni yozishimizga ham to‘g‘ri keladi. Mayli, inshomiz diktantga o‘xshasin, lekin o‘quvchiga bayon, insho yozish ko‘nikma malakasi shakllanadi va yozma nutqi o‘sadi.

Ikkinchi tilni o‘rganuvchi har bir o‘quvchi bu til unsurlarini o‘z tilidagi o‘xshash unsurlar bilan qiyoslashi tabiiy holdir. Bu qiyoslashda ona tili bilan o‘xshash holat bo‘lsa, til o‘rganish osonlashadi, aks holda interferentsiya, ya’ni ona tilining salbiy ta’siri natijasida ikkinchi tilni o‘rganishi qiyinlashadi. Tojik millatiga mansub bolalar **egalik va kelishik** qo‘shimchalarini qo‘llashda xatoliklarga yo‘l qo‘yadilar. Shuning uchun o‘zbek tili fanini qiyosiy grammatikadan foydalangan holda o‘rgatishimiz lozim.

№	KELISHIK NOMI ADI	O‘zbek tilidagi qo‘shimchalari	Tojik tilidagi grammatik vositalari	Misollar	Мисолҳо
1	Bosh kelishik	—	----	Vatan,	Ватан, мактаб...
2	Qaratqich kelishigi	-ning	бандаки изофин ”	Мактаб- ning bog‘i	Боги мактаб
3	Tushum kelishigi	-ni	пешоянди -ро	Inshoni yozmoq	Иншоро навистан
4	Jo‘nalish kelishigi	-ga (-qa,-ka)	пешоянди ба	Darsga bormoq	Ба дарс рафтан
5	O‘rin- payt kelishigi	-da	Пешоянди дар	Gulzorda o‘smoq	Дар гулзор сабзилян
6	Chiqish kelishigi	- dan	Пешоянди аз	Ishdan qaytmoq	Аз кор

Bolaning o‘zaki nutqini o‘stirishda maqol, matal, topishmoq va frazeologik iboralani ham qiyosiy o‘rgatsak, ko‘zlagan natijamizga erishamiz, chunki o‘quvchi fikrini mustaqil ayta olsa, u biz bergan ta’limning samara berganligidan darakdir.

Xalqimizning ertangi kuni qanday bo‘lishi farzandlarimizning bugun qanday ta’lim - tarbiya olishiga bog‘liq.